

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

В современном мире конкурентная борьба, демографическая ситуация, внедрение новых информационных технологий является вызовом организациям, которым предстоит выживать в сложившихся условиях. А поскольку главным решающим звеном, на которое может быть возложено решение этих задач, является персонал, кардинально меняются роль и функции служб управления персоналом. Возрастание роли службы управления персоналом заключается прежде всего в том, что она становится стратегическим партнером руководства в реализации поставленных целей и задач. Можно ставить грандиозные цели, но никогда не реализовать их, если у вас нет сотрудников, которые могут это сделать [1].

Сегодня нет руководителя, который не понимал бы смысл и значение термина «команда». С одной стороны, искусство создать хорошую команду – не самая легкая задача для руководителя. С другой стороны, для сотрудников, которые будут работать вместе, не менее трудно соответствовать высоким ожиданиям и достигать поставленных целей. Хорошая группа воплощает те умения и качества, которые вряд ли можно требовать от отдельного сотрудника: качества превосходного переговорщика и дипломата, лидера и блестящего аналитика, исследователя и, конечно, инноватора, который просто фонтанирует идеями.

Итак, успешность работы любого руководителя зависит от его умения создать качественную управленческую команду. Как правило, при этом имеется в виду хорошо подобранный состав своих заместителей.

Личность руководителя исследовали В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Г.Л. Фриш, П.И. Пидкасистый, В.А. Слостенин, Е.И.Рогов, Ю.А. Конаржевский, Т.И. Шамова. На эффективность и успешность управленческой деятельности влияют личностные качества руководителя, его пригодность к руководящей работе и психологическая готовность к управлению. Личностные характеристики руководителя непосредственно связаны с его психикой, субъективными качествами, врожденными, приобретенными или развитыми способностями [2].

Настоящий руководитель – всегда личность. Он проводит в жизнь собственную политику, независим в суждениях и постоянно находится в творческом поиске. Он не довольствуется достигнутым положением дел в организации.

Психологические характеристики включают общие деловые характеристики: компетентность, деловитость, работоспособность и организованность;

специфические управленческие характеристики: ответственность, готовность к рискам, системное мышление, лояльность и конформизм [3].

Актуальной задачей современной психологии управления является строгий отбор всего положительного из советской и зарубежных управленческих культур. Следующей задачей становится постепенная выработка на этой основе своей управленческой культуры. Сделать это будет очень непросто, потому что элементы культуры (в том числе и управленческой) невозможно ввести, используя законы, декреты, приказы. Необходим относительно длительный период утверждения нового сначала в умах управленцев, а затем в их каждодневных действиях. Руководство же есть частный случай управления. Его основные отличия в том, что руководство ограничивается воздействием на людей и их общность; предполагает взаимодействие руководителя с подчиненными; призвано вызвать чью-то деятельность соответственно намерениям руководителя [4].

Следовательно, руководство – это произвольное (целенаправленное) воздействие на руководимых людей и их общности, которое приводит к их осознанному и активному поведению и деятельности, соответственно намерениям руководителя.

Управленческая команда – это группа, ориентированная, в первую очередь, на решение организационно-управленческих задач руководителя, обеспечивающая усиление его влияния на организацию и людей в этой структуре как на явном, так и на скрытом уровнях.

Исследование Ф. Фидлера и А. Лейстера, проведенное в США, подвели к следующим выводам: высокая мотивация, значительный опыт руководителя, основательная поддержка со стороны подчиненных и благоприятные деловые отношения с вышестоящим руководством ведут к повышению влияния интеллекта руководителя на эффективность его деятельности. И наоборот, недостаточная мотивация и опыт руководителя, слабая поддержка со стороны подчиненных и напряженные отношения с вышестоящим руководством ведут к снижению влияния интеллекта руководителя на эффективность его деятельности [5].

Поэтому для начала команда обязательно должна выработать стратегию своей работы. Задачи должны быть распределены соответственно личным навыкам, время распланировано. Обязательно нужно обсудить организацию работы и «правила игры», по которым она будет происходить.

В рамках команды каждый из участников берет на себя ответственность за решение общей задачи наравне с остальными. Отсюда происходит право каждого выражать свою критику по отношению к сотрудникам. Никто никого не должен обязывать к участию и заинтересованности в работе, так как при всеобщем принятии общей цели каждый из сотрудников берет на себя равную часть ответственности за ее достижение.

Единство целей – это свято. Управленческая команда не эквивалентна команде единомышленников. Единомыслие в делах бывает опасным. Зато именно из сочетания разных мнений и аргументов появляется высокая энергетика. Что же тогда создает командный дух? Как минимум – постоянство состава участников. Ведь если люди привыкают друг к другу, начинают лучше понимать один другого, среди них формируется своя субкультура. Хорошая команда отличается тем, что ее участники работают интенсивно и с энтузиазмом, причем посторонние здесь приживаются далеко не всегда. Члены команды показывают остальным, что они работают не за зарплату и не в официальных временных рамках. Они показывают, что

считают свою задачу очень важной и всегда радуются достигнутым результатам и повышению своих компетенций или удачам своих коллег.

Выбор правильных членов команды – единственно важный фактор успеха или провала проекта. Это правило особо подчеркивается во многих книгах по топ-менеджменту.

Регулярность совещаний. Командная работа нуждается в ритмике. В нашем учреждении образования – это 8.30 каждый понедельник. Все педагоги освобождают свое время к заданному сроку, не назначают других дел и встреч.

Необходимо также строго выделять только те вопросы, которые нуждаются именно в командной проработке на высшем уровне. Для проработки в управленческой команде годятся только перспективные проблемы, связанные с развитием учреждения образования в целом.

Итак, есть минимальный набор признаков эффективной управленческой команды. Что они дают?

Во-первых, возможность найти такие решения, которые никаким другим способом не могут быть получены. Во-вторых, намного повышается исполняемость решений, ибо его соавторы – члены управленческой команды – считают его каждый своим, больше ему привержены, активнее работают над доведением его до конца. В-третьих, получается больше согласованности в целях и действиях между подразделениями организации. Ведь та самая командная субкультура не только срабатывает на совещаниях, но и облегчает сотрудничество вне них. В-четвертых, командный эффект проявляется от соединения разных личностей [6].

У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Суметь соединить разные компетенции членов команды так, чтобы они не просто дополняли, но и усиливали одна другую, – в этом и состоит высшее искусство командообразования. Не любому директору это дано. Есть и пятое преимущество: благодаря развитию навыков командного взаимодействия организация пронизывается многими горизонтальными и диагональными связями. Эти связи улучшают взаимодействие, да и просто общение между руководителями и сотрудниками разных подразделений, разгружают верхний эшелон руководства от локальных задач. Вот почему растет популярность командной работы во всем мире.

Цель должна быть разделяемой всеми участниками, чтобы усилия и энергия каждого направлялись в единое русло.

Необходимым свойством команды будет являться её системность. Это значит, что в любой команде начинают работать законы систем: распределение сфер деятельности и командных ролей создаёт признание своей значимости и полезности для команды. Доверие обеспечивает возможность самораскрытия. Позволяет свободно высказывать свои идеи и обмениваться информацией. Получать качественную обратную связь от коллег и корректировать своё поведение. Наличие вызова позволяет решать нетривиальные задачи. Создаёт дополнительную мотивацию. Делает команду более сплоченной. Формирует личное своеобразие команды.

Взаимозаменяемость даёт возможность перераспределения ролей и взаимодействия внутри команды. Команда должна работать так же слаженно, как и раньше, не смотря ни на какие обстоятельства. Сплоченность трудового коллектива зависит от социально-

психологического климата, характеризующего социальное лицо коллектива, его производственный потенциал.

Качество социально-психологического климата в коллективе определяет отношение руководителя к обществу в целом, к своей организации и к каждому человеку в отдельности.

Под социально-психологическим климатом трудового коллектива следует понимать систему социально – психологических отношений, отражающих субъективную интеграцию отдельных работников и социальных групп для осуществления общих производственных целей. Это внутреннее состояние коллектива, сформировавшегося как результат совместной деятельности его членов, их межличностных взаимодействий. Социально-психологический климат зависит от стиля деятельности коллектива и отношения к нему членов коллектива, особенностей восприятия их друг другом (оценок, мнений, реагирования на слова и поступки), взаимоиспытываемых чувств (симпатий, антипатий, сопереживания, сочувствия), психологического единства (общности потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, уровня конфликтности, характера критики и самокритики) и др.

Влияние социально-психологического климата на сплочение и развитие коллектива может быть двояким – стимулирующим и сдерживающим, что является основанием для его дифференциации на благоприятный (здоровый) и неблагоприятный (нездоровый) [8].

Критериями благоприятного социально-психологического климата могут служить следующие характеристики: положительная оценка своей деятельности; оптимистическое настроение, преобладающее в процессе жизнедеятельности коллектива; добросовестное, инициативное отношение членов коллектива к выполняемым обязанностям; низкий уровень конфликтности в межличностных отношениях; отсутствие или незначительная текучесть кадров.

Формирование благоприятного климата и хороших отношений в команде тесно связано с процессом адаптации новых кадров, особенно молодых. В социально-психологическом аспекте под адаптацией понимается благополучное вживание нового работника в коллектив, т.е. достижение такого состояния, когда он по собственной оценке становится полноправным членом коллектива. На адаптацию и стабильность персонала большое влияние оказывают такие факторы, как: уверенность работника в своем завтрашнем дне; справедливость оплаты его труда; признание достоинств работника и возможность для его продвижения по службе; наличие хорошего руководства (работник должен быть уверенным в том, что «штурвал», от которого зависит эта уверенность, находится в надежных руках) [7].

Каждое достижение работника и его инициативу нужно немедленно отметить. Можно благодарить подчиненного в присутствии других сотрудников. Человека ободряет положительная оценка его действий и огорчает, если не замечают и не ценят успехов в работе.

Когда работник оказывается в чем-то талантливее и успешнее своего руководителя, этого не является чем-то отрицательным; хорошая репутация подчиненных есть похвала руководителю и ставится ему в заслугу.

Не нужно делать подчиненному, совершившему незначительный проступок, замечания в присутствии других лиц, сотрудников или подчиненных; унижение человека – не лучший способ воспитания.

Нет смысла критиковать людей. Более конструктивной будет критика их ошибок с указанием, от каких недостатков могут происходить подобные ошибки.

Очень важно: искра уважения и тем более симпатии, зароненная руководителем в душу подчиненного, способна зарядить его на самоотверженную творческую работу, не считаясь со временем.

Точное формулирование своих мыслей: в манере говорить проявляется профессиональная грамотность, управленческая компетентность, общая культура. Легко очерченная и сформулированная мысль располагает к общению, избавляет от потенциальной возможности конфликта, вызванного непониманием.

Умение руководителя отстаивать интересы всего коллектива и каждого из подчиненных – хорошее средство завоевания авторитета и объединение работников в команду. Делегирование полномочий стимулирует раскрытие способностей, инициативы, самостоятельности и компетенции подчиненных. Делегирование часто позитивно воздействует на мотивацию труда сотрудников, на удовлетворенность работой.

Решающее значение имеет умение руководителя положительно принимать каждое предложение группы, чтобы, с одной стороны, не допускать ни у одного из сотрудников чувства неполноценности и, с другой стороны, поощрять творчество, повышать мотивацию и эффективность команды. Руководитель должен стараться быть честным, порядочным и объективным. Если руководитель дает обещание – оно должно быть выполнено. Руководитель должен стать воплощением стандартов, вне зависимости от того, соответствуют ли этим стандартам члены команды.

С точки зрения психологии мотивация – это влечение или потребность, побуждающая людей действовать с определенной целью; это внутреннее состояние, которое заряжает энергией человека, направляет и поддерживает его поведение [6].

С позиции менеджмента мотивация – это процесс побуждения человека или группы людей (сотрудников) к деятельности, направленной на достижение целей организации [2].

Если мотивация является основным внутренним фактором, определяющим направленность деятельности человека, в частности работника, то не удивительно, что, используя ее, можно добиться многократного повышения (или понижения) эффективности и результатов труда. Это означает, что мотивация является важнейшей функцией управления.

В то же время, будучи сложным социально-психологическим явлением, мотивация, в том числе экономическая, требует понимания ее сущности, структуры и вытекающих отсюда эффективных методов воздействия на неё. Это означает, что мотивация является объектом управления [4]. Это связано с тем, что поведение человека всегда мотивировано.

Центральное место в мотивации занимает мотив. В понятие мотива труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить эту

потребность; трудовое действие, необходимое для получения блага; цена – издержки материального и морального характера, связанные с осуществлением трудового действия [6].

Поэтому руководитель должен установить набор критериев, которые наиболее сильно влияют на поведение сотрудников, создать атмосферу, благоприятную для мотивации, активно общаться со своими сотрудниками, а также знать, что им необходимо для полной мотивации. Третье условие – это правильный индивидуальный подход к подчиненным. Руководитель должен помнить, что каждый член руководимого им коллектива является личностью и индивидуальностью, обладает особым сочетанием индивидуальных свойств: темпераментом, характером, интересами и идеалами, общими профессиональными способностями. Требовательность руководителя к подчиненным в отношении их профессиональных обязанностей должна сочетаться с адекватной оценкой их деятельности, с учетом их возможностей, способностей, особенностей стиля их деятельности. В период переживаемой нами демократизации общества особенно важно соблюдать принцип гуманизации: построение отношений с людьми на основе уважения достоинства и прав личности каждого. Руководитель должен знать не только о производственной деятельности членов группы, но также об их личных делах, возникающих трудностях, а по мере возможности способствовать их разрешению [8].

Литература

1. Архипова Н.И., Назайкинский С.В., Седова О.Л. Современные проблемы управления персоналом. М.: Проспект, 2018. 161 с.
2. Беседина О.И., Зновенко Д.И., Малахова Е.В. Инновационные методы в кадровой политике. Экономика. Менеджмент. Инновации. 2019. № 1(19). С. 3-10.
3. Журавлев А.Л. Роль личности руководителя в организации совместной деятельности коллектива // Совместная деятельность. М.: Наука, 1988. С. 122-138.
4. Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия. М.: ИП РАН, 2004. 474 с.
5. Журавлев А.Л. Стиль руководства для управления // Социально-психологический климат коллектива: Теория и методы изучения. М.: Наука, 1979. 176 с.
6. Карпов А.В. Психология менеджмента. М.: Гардарики, 2003. 584 с.
7. Кухарев Н.В. Управление школой – ключ к успешной деятельности педагогического коллектива // Кіраванне ў адукацыі. 2011. № 9. С. 24-30.
8. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология: Для менеджеров. М.: Народное образование, 1999. 432 с.